

кандидат історичних наук, доцент,
завідувач кафедри Античності, Середньовіччя
та історії України домодерної доби
Ужгородського національного університету

ЖИТТЯ Й ДІЯЛЬНІСТЬ ЯНА ГУСА ТА ЙОГО ПОСЛІДОВНИКІВ В НАУКОВОМУ ДОРОбКУ ВІДОМОГО ЧЕСЬКОГО МЕДІЄВІСТА ВАЦЛАВА НОВОТНОГО

Медієвіст Вацлав Новотний належить до чільних представників чеської позитивістської історіографії кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. І хоча науковий доробок дослідника завжди перебував у полі зору богемістів, тільки через понад 80 років після смерті вченого з’явилася перша ґрунтовна монографія про його життя і діяльність, яку підготувала чеський історик та архівіст Ярослава Гоффманнова¹. Цією працею дослідниця, як наголосив у рецензії на книжку Франтішек Шмагель, надовго утвердила місце В. Новотного в пантеоні чеських істориків². Сама ж Я. Гоффманнова цілком слушно зауважує, що В. Новотний – “несправедливо забутий історик”: принаймні так вона назвала газетну ювілейну публікацію про нього³. Адже у вагому доробку вченого знаходимо як узагальнюючі праці з історії середньовічної Чехії (до кінця ХІІІ ст.), так і ґрунтовні дослідження, присвячені чільним представникам гуситського руху. Йдеться передусім про життя й діяльність Яна Гуса та його найближчих послідовників. Саме на цих аспектах у спадщині В. Новотного і спробуємо бодай стисло зупинитися у нашій публікації.

¹ J. HOFFMANNOVÁ, *Václav Novotný (1869–1932). Život a dílo univerzitního profesora českých dějin*, Praha, 2014, 560 s.

² F. ŠMAHEL, [Rec.:] ‘Jaroslava Hoffmannová, Vaclav Novotny (1869–1932). Život a dílo univerzitního profesora českých dějin, Praha: Academia, 2014’, *Česky časopis historicky*, ročník 112, čís. 4 (2014): 790.

³ J. HOFFMANNOVÁ, ‘Neprávem zapomenutý historik’, *Lidové noviny*, (sobota 7. září 2019): 24.

⁴ A. KRATOCHVÍL, *Ivančice, býv. král. město na Moravě: popis dějepisný, místopisný a statistický*, Ivančice, 1906, s. 263–264, 267–268, 317–318; V. NOVOTNÝ, *Pisně pro školní mládež [hudebnina]*, druhé vyd., Brno, 1867, 35 s.; V. NOVOTNÝ, *Školní radovánky v*

Вацлав Новотний
(5.9.1869–14.7.1932)

Учений узрів світ 5 вересня 1869 р. в містечку Іванчиці (*Ivančice*), що на півдні Моравії (за 21 км від Брна), у шляхетній освіченій родині. Його батько, теж Вацлав (1828–1895), учителював у різних освітніх закладах Чехії й Моравії, та найбільше свій організаторський хист розвинув у головній школі м. Іванчиці. Він був невтомним працівником на освітянській ниві, публікувався в педагогічних часописах, писав тексти й самостійно видавав збірники пісень для молоді, розважальні і навчальні матеріали для школярів, активно боронив чеську національну справу. У 1873 р. через конфлікт із німецькою громадою міста Вацлава Новотного-старшого було відсторонено від управління школою. Він з родиною перебрався у місто Чеські Будейовиці, де обійняв посаду директора першої чеської початкової школи для хлопців, яку заснувало й фінансувало місцеве товариство “Шкільна матиця” (*Matice školská v Českých Budějovicích*)⁴.

У Чеських Будейовицях здобув середню освіту й Вацлав Новотний-молодший. Спочатку хлопчина навчався в початковій школі, відтак восени 1879 р., коли йому виповнилося 10 літ, вступив у чеську гімназію. До речі, тут працював помічним учителем каліграфії та співу і його батько. Упродовж восьми років гімназійних студій Вацлав навчався блискуче. Крім того, він писав вірші, захоплювався музикою, співами, мав чимало інших культурно-освітніх і спортивних уподобань. Тож коли 1887 р. В. Новотний успішно завершив навчання в гімназії, то вже мав зримо окреслені духовні цінності, які згодом сповідував у житті: національна свідомість, яка ніколи не вип’ячувалася, але завжди була справжньою і непохитною, любов до минулого свого народу та інтерес до суспільних проблем, а ще закоханість у музику і спів. Гімназію він закінчив з твердим переконанням присвятити університетські роки поглибленому вивченню історії⁵.

Восени 1887 р. В. Новотний став студентом філософського факультету Празького університету⁶, обравши історію головним пред-

Ivančičich, Brno, 1870, 43 s.; ‘N[ovotný] Václav, spisovatel, paedag.’, *Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, osmnáctý díl, Navary-Oživnutí*, Praha, 1902, s. 485; O. ODOLŽILÍK, ‘Václav Novotný. (*5.IX.1869 – †14.VII.1932.)’, *Časopis Matice moravské, ročník padesátý šestý*, Brno, 1932, s. 343; R. URBÁNEK, *Václav Novotný*, Praha, 1933, s. 9–10. Деякі автори вказують місце народження В. Новотного с. Моравани (*Moravany*) біля Іванчиць. Див.: Т. PASÁK, ‘Novotný Václav’, *Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. Století, II.: N–Ž, 2. rozš. vyd.*, Praha, 1998, s. 34.

⁵ O. ODOLŽILÍK, ‘Václav Novotný. (*5.IX.1869 – †14.VII.1932.)’, s. 343–344; J. HOFFMANOVÁ, ‘Neprávem zapomenutý historik’, s. 24.

⁶ З 19 лютого 1920 року університет називається Карловим.

метом своїх студій. На той час історичні предмети тут викладали такі відомі чеські вчені, як Вацлав Владивой Томек (1818–1905), Ярослав Голл (1846–1929), Йозеф Калоусек (1838–1915), Константин Йозеф Їречек (1854–1918), Антонін Резек (1853–1909). Курс спеціальних історичних дисциплін тут вів знаний фахівець Йозеф Емлер (1836–1899). 3-поміж професорів історії В. Новотному найбільше імпонували Я. Голл та Й. Емлер. Їхнім учнем він себе і вважав.

Слід відзначити, що Я. Голл справив сильний вплив на цілу генерацію студентів. З'явилося навіть поняття “Голлова школа” істориків, одним із найвизначніших репрезентантів якої і став Вацлав Новотний. Професор Я. Голл спрямовував студентів на всебічне і ґрунтовне вивчення джерел, їх критичне осмислення, адже узагальнення можна робити тільки на основі широких і детальних студій. Юнак жадібно переймав навички ремесла історика, освоював методи роботи, які прищепив своїм студентам Я. Голл. Його настановами В. Новотний керувався упродовж усього життя. Він також добре згадав, що в своїх дослідженнях історик зобов'язаний дотримуватися правди, якою б гіркою вона не була. Національна ж свідомість не повинна цьому перешкоджати, а бути вирішальною там, де цього вимагає людство, правда і справедливість. Із середовища професорів-істориків особливо прихильно до В. Новотного ставився Й. Емлер. Саме він уперше привів його разом із іншими своїми учнями в Архів міста Праги. Згодом В. Новотний став сюди часто навідуватися. Під час навчання в університеті він також слухав лекції проф. Т. І. Масарика і став, по суті, прихильником його концепції політичного реалізму⁷.

Чимало викладачів історичних дисциплін при підготовці своїх праць дотримувалося консервативних поглядів. На думку О. Одолжілік, чи не єдиний виняток становив інтерес до гуситського періоду. Ставлення до цієї доби було відмінним від інших періодів чеської історії. З одного боку, спостерігався неабиякий ентузіазм, що виливався переважно в пустопорожні теревені про ті яскраві події, а з іншого – цілком прагматичні зусилля сприяти розширенню наукових знань та виправленню попередніх неточностей і помилок щодо життєдіяльності Яна Гуса. Можливо, обидва ці підходи вплинули на В. Новот-

⁷ О. ODOLŽILÍK, ‘Václav Novotný. (*5.IX.1869 – †14.VII.1932.)’, s. 345; R. URBÁNEK, *Op. cit.*, s. 12–15; K. F., ‘Prof. dr Václav Novotný, český historik’, *Ivančický zpravodaj*, ročník XXX (srpen 2001): 21.

ного і з часом злилися та вирівнялися в його науковому доробку. У четвертому семестрі він відвідав цикл лекцій з історії Чехії XIV ст., який підготував Й. Калоусек. Відтак у сьомому семестрі В. Новотний прослухав п'ятигодинний курс з історії гуситського руху, який теж прочитав Й. Калоусек.

Однак, продовжує далі О. Одолжилік, більше схоже на істину те, що взятися за неупереджене дослідження чину гуситів В. Новотного спонукали семінарські заняття, які проводив Я. Голл. Ймовірно, інтерес до цієї проблематики у нього зародився ще в Чеських Будейовицях, а університет фактично мав поглибити та поставити на наукову основу його захоплення гусизмом. Тож він і вирішив присвятити свої студії цьому періоду, про який досить часто згадувалося в різноманітних промовах і новинах прогресивного спрямування. Щоправда, тоді йшлося не про популярні статті та книги з історії цього руху, а про суто наукові студії, які, згідно з принципами Я. Голла, найменше зачіпають особисті симпатії чи антипатії⁸.

Влітку 1891 р. В. Новотний завершив навчання на філософському факультеті Празького університету. Однак кар'єра вчителя середньої школи не надто приваблювала молодого випускника славетного вишу. І тут на поміч прийшов Й. Емлер, котрий не випускав здібного історика з поля зору. За його рекомендацією В. Новотний став допомагати професорові В. Томеку, який через поважний вік уже не працював в університеті, збирати матеріали для написання історії міста Праги. У березні 1893 р., успішно склавши перед вимогливою комісією фахові іспити, В. Новотний отримав науковий ступінь доктора філософії. Хоча незавершених справ у професора В. Томека було ще чимало, це заняття, однак, не могло тривати довго. Тож він усе-таки вирішив спробувати щастя на вчительській ниві і упродовж 1895–1896 навчального року працював викладачем історії однієї з гімназій Праги⁹.

Щоправда, місце в гімназії було лише тимчасовим, а тому весною 1896 року В. Новотний був змушений шукати нову роботу. Якраз тоді мала звільнитися вакансія в Архіві міста Праги, й В. Новотний сподівався, що йому вдасться тут працевлаштуватися. Професор Й. Емлер навіть замовив за нього слово як за свого улюбленого учня,

⁸ О. ODOLŽILÍK, 'Václav Novotný. (*5.IX.1869 – †14.VII.1932.)', s. 348–349.

⁹ А. KRATOCHVÍL, *Op. cit.*, s. 318; О. ODOLŽILÍK, 'Václav Novotný. (*5.IX.1869 – †14.VII.1932.)', s. 346, 349.

але всі зусилля виявилися марними. На роботу в Архів міста Праги було прийнято іншу людину. Втім досить швидко фортуна усміхнулася наполегливому шукачу і вже з грудня 1896 р. він став співробітником окружного архіву у Празі. В цій установі вчений трудився до 1908 року. Варто відзначити, що в той час працювати в архіві було нелегко, адже там панувала бюрократія і наукова діяльність не надто заохочувалася¹⁰.

Однак В. Новотного це не зупиняло і він завзято готувався до здобуття звання доцента (т. зв. габілітації). Під час навчання в університеті юнак проявляв поглиблений інтерес до чеської історії, тож саме в цій царині вирішив проводити й подальші дослідження. Цьому сприяла також його наукова робота асистента у професора В. Томека. Крім того, В. Новотний вивчав джерела в Дрезденському (у 1895 і 1896 роках) та Ватиканському (у 1896 і 1898 роках) архівах¹¹. Наприкінці квітня 1897 р. він звернувся у відповідний орган з клопотанням щодо його габілітації (*pro venia legendi*) з історії Чехії.

На захист учений подав дослідження про охоронну грамоту Яна Гуса, яке було надруковане в “Чеському історичному часописі”¹². Ця праця, що насправді відкрила В. Новотному шлях до звання доцента Празького університету, вийшла далеко за межі вузько окресленої назви. По суті, це була докладна студія про останній період життя Я. Гуса, про його перебування та судовий процес у Констанці, про його смерть та ідейну атмосферу, в умовах якої він писав свої листи друзям на батьківщину. Вчений довів, що охоронну грамоту, яка мала гарантувати Я. Гусу безпечну подорож на собор у Констанці та повернення на батьківщину, було порушено як церковним зібранням, так і королем Сигізмундом Люксембургом.

Крім згаданої праці, В. Новотний підготував ґрунтовний життєпис Яна Гуса, опублікований в одинадцятому томі “Оттового наукового словника”¹³. Він також виніс на розгляд “Чеського королівського наукового товариства” критичну студію про листи Яна Гуса, яку згодом

¹⁰ O. ODOLŽILÍK, ‘Václav Novotný. (*5.IX.1869 – †14.VII.1932.)’, s. 349; K. F., ‘Prof. dr Václav Novotný, český historik’, s. 21–22.

¹¹ A. KRATOCHVÍL, *Op. cit.*, s. 318; O. ODOLŽILÍK, ‘Václav Novotný. (*5.IX.1869 – †14.VII.1932.)’, s. 349–351.

¹² V. NOVOTNÝ, ‘Husův glejt’, *Český časopis historický*, 1896, ročník II, s. 10–24, 67–86, 146–171; O. ODOLŽILÍK, ‘Václav Novotný. (*5.IX.1869 – †14.VII.1932.)’, s. 350.

¹³ V. NOVOTNÝ, ‘Hus Jan, mistr’, *Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, jedenáctý díl, Hedyphathie–Hyždě*, Praha, 1897, s. 902–921; O. ODOLŽILÍK, ‘Václav Novotný. (*5.IX.1869 – †14.VII.1932.)’, s. 350.

було оприлюднено у “Віснику” цієї установи¹⁴. Запропоновані праці, хоч і невеликі за обсягом, були ретельно підготовлені і могли стати серйозним підмурівком для подальших досліджень. Фахова комісія у складі Йозефа Калоусека, який був доповідачем у справі про габілітацію, Ярослава Голла та Еміла Якуба Фріда (псевдонім – Ярослав Врхліцький, 1853–1912), рекомендувала задовольнити клопотання молодого вченого. Наприкінці травня 1898 р., після того, як Вацлав Новотний склав колоквиум і прочитав відкриту лекцію про Єроніма Празького, йому було присвоєно звання доцента Празького університету¹⁵. Слід також відзначити, що в цей час В. Новотний опублікував у “Оттовому науковому словнику” ще й ґрунтовні нариси про Петра Хельчицького¹⁶ та Єроніма Празького¹⁷.

Отже, в процесі підготовки до габілітації В. Новотний з головою поринув у непросту й трагічну добу гуситів. Про це свідчать як наукові праці, так і тема його апробаційної лекції. Та й у програмі лекцій, яку В. Новотний напрацював у перші роки своєї викладацької кар’єри, зазначалося, що він займається дослідженням гуситського руху та чеської історії реформаційного періоду й доби католицької реставрації. Професор Й. Калоусек відразу ж відзначив основний напрямок подальших студій свого учня і наголосив, що В. Новотний “готує собі ґрунт для написання дуже ретельного й докладного життєпису Гуса та історії гуситів, чого на цій ниві не зробили дотеперішні автори”¹⁸.

Науковий доробок В. Новотного, репрезентований невдовзі після габілітації, дійсно торкався окресленої проблематики: вчений, зокрема, підготував критичну статтю “Нові публікації про гуситську добу”¹⁹, а також кілька відгуків і рецензій на дотеперішні дослідження.

¹⁴ V. NOVOTNÝ, *Listy Husovy: Poznámky kritické a chronologické*, Praha, 1899, 89 s. (*Věstník Královské České Společnosti Náuk. Třída filosoficko-historicko-jazykozpytná*, ročník 1898, číslo IV); O. ODOLŽILÍK, ‘Václav Novotný. (*5.IX.1869 – †14.VII.1932.)’, s. 350.

¹⁵ O. ODOLŽILÍK, ‘Václav Novotný. (*5.IX.1869 – †14.VII.1932.)’, s. 350.

¹⁶ V. NOVOTNÝ, ‘Chelčický Petr’, *Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, dvanáctý díl, Ch–Sv. Jan*, Praha, 1897, s. 126–131.

¹⁷ V. NOVOTNÝ, ‘Jeronym Pražský’, *Ottův slovník naučný: ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, třináctý díl, Jana–Kartas*, Praha, 1898, s. 259–263.

¹⁸ Цит. за: O. ODOLŽILÍK, ‘Za Václavem Novotným. (*5.IX.1869 – †14.VII.1932.)’, *Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální*, roč. 39, sešit 10 (září 1932): 612; O. ODOLŽILÍK, ‘Václav Novotný. (*5.IX.1869 – †14.VII.1932.)’, s. 350.

¹⁹ V. NOVOTNÝ, ‘Nové publikace o době husitské’, *Český časopis historický*, Praha, 1899, ročník V, s. 12–34.

Так, 1900 р. він оприлюднив чималий (майже на 50 сторінок) відгук на працю Вацлава Флайшганса “Літературна діяльність м. Яна Гуса”²⁰. Це була перша з-поміж об’ємних гострих полемічних публікацій, без яких важко уявити наукову діяльність В. Новотного. У 1903 р. учений знову зробив спробу комплексного висвітлення життя Яна Гуса. Праця вийшла в ювілейному номері часопису “Золота Прага”. Потім кілька разів її було перевидано окремою книжкою²¹.

У 1906 р. В. Новотний підготував також докладний узагальнений огляд з історії церковного та релігійного життя в чеських землях аж до початку XVII століття²². Відтак з-під пера історика вийшло й кілька менших за обсягом статей про таких діячів чеської минувшини, як Ян Мілич з Кромержижа, король Вацлав IV та ін. У статті про Яна Мілича з Кромержижа він розкрив, зокрема, деякі вагомні обставини з життя цього діяча, на які чомусь не звернули увагу тогочасні дослідники гусизму, та наголосив на його внеску в чеську реформацію. Зусиллями В. Новотного було видано один з найбільш важливих творів Яна Гуса – трактат “Про святість”²³.

Восени 1905 р. В. Новотний став екстраординарним професором Празького університету, однак лише титулярним. Він і надалі працював у архіві й не полишав активної наукової діяльності, готуючись до написання всеохопної праці про Яна Гуса. У 1908 р., після виходу на пенсію Й. Калоусека, В. Новотний посів його місце як повноцінний екстраординарний професор з чеської історії Празького університету, а тому йому довелося піти з роботи в окружному архіві. Як не парадоксально, упродовж наступних 10 років учений залишався єдиним університетським професором з історії Чехії на чесь-

²⁰ V. NOVOTNÝ, [Rec.:] ‘Dr. Václav Flajšhans. Literární činnost Mistra Jana Husi – Sbirka pramenů ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina III, č. 3. – V Praze (nakladem Akademie), 1900. – Str. XIII a 159’, *Listy filologické*, Praha, 1900, ročník dvacátý sedmý, s. 457–504.

²¹ V. NOVOTNÝ, ‘M. Jan Hus’, *Zlatá Praha památce Mistra Jana Husi*, slavnostní číslo, Praha, 1903, s. 2–16; V. NOVOTNÝ, *M. Jan Hus*, Praha, 1903, 52 s. (“Otisk ze Zlaté Prahy”); V. NOVOTNÝ, *M. Jan Hus*, třetí, pooprav. otisk ze slavnostního čísla “Zlaté Prahy” 1903, Praha, 1912, 62 s. (Světová knihovna, č. 1000).

²² V. NOVOTNÝ, ‘Rakousko-Uhersko po stránce církevně náboženské. Církevní a náboženský vývoj’, *Česká politika*, díl 1: *Politika vědou a uměním. Territoriální vývoj Rakousko-Uherského mocnářství. Rakouská zahraniční politika v XIX. stol. Rakousko-Uhersko po stránce národnostní a církevně náboženské*, Praha, 1906, s. 527–663.

²³ M. HUS JAN, *O svatokupectví*, úvodem a poznámkami opatřil VÁCLAV NOVOTNÝ, Praha, 1907, 186 s.

ких теренах. У 1911 р. В. Новотний отримав статус ординарного професора Празького університету. А в 1918 р., уже після проголошення Чехословацької республіки, професорами з чеської історії стали Йозеф Пекар (1870–1937) і Каміл Крофта (1876–1945). До цього часу вони обоє були професорами з питань історії Австрії²⁴.

У 1909 р. чеська громадськість відзначала 500-ліття з дня видання Кутногорського мандату. Зауважимо, що цей документ було підписано 18 січня 1409 р. чеським королем Вацлавом IV у Кутній Горі (тому й отримав назву “Кутногорський декрет”). Головним його положенням було надання чеській “нації” трьох голосів при розгляді всіх справ у Празькому університеті. Тож 18 січня 1909 р. В. Новотний прочитав у Кутній Горі лекцію, присвячену цій пам’ятній події. Учений висвітлив передумови появи та розкрив суть цього важливого документа. Лекцію було опубліковано в окремому збірнику. У цьому виданні було також вміщено матеріали інших відомих істориків на цю тематику: лекції, прочитані Камілом Крофтою та Йозефом Шустою (1874–1945), а також статтю, підготовлену Густавом Фрідріхом (1871–1943)²⁵. Ще одну лекцію до ювілею – про Яна Гуса на посаді ректора Празького університету, з якою В. Новотний виступив того ж року, було надруковано в часописі “Наша доба”²⁶.

З 1914 р. учений був активним членом університетської комісії з нагоди сумної дати – вшанування 500-ліття від дня спалення Яна Гуса. Ця подія мала відзначатися в 1915 р. і Чеська Академія заснувала премію за працю, у якій би життя і діяльність Яна Гуса були описані настільки всебічно і об’єктивно, наскільки це дозволяють зробити існуючі джерела з урахуванням досягнень вітчизняної та зарубіжної історіографії. При цьому належало взяти до уваги не лише інформацію про те, який слід залишив чеський реформатор в історії чи літературі, але й проаналізувати його теологічні та філософські погляди. Як відомо, В. Новотний готувався до написання життєпису Яна Гуса з самого початку своєї наукової кар’єри й зібрав чимало ма-

²⁴ O. ODOLŽILÍK, ‘Václav Novotný. (*5.IX.1869 – †14.VII.1932.)’, s. 350; R. URBÁNEK, *Op. cit.*, s. 18–19; J. HOFFMANNOVÁ, ‘Neprávem zapomenutý historik’, s. 24.

²⁵ ‘Dekret kutnohorský, přednáška, kterou proslovil dne 18. ledna 1909 v Kutné Hoře VÁCLAV NOVOTNÝ’, *Dekret kutnohorský: přednášky a stati VÁCLAVA NOVOTNÉHO, KAMILA KROFTY, JOSEFA ŠUSTY a GUSTAVA FRIEDRICHA s faksimilem Husova opisu Dekretu Kutnohorského*, Praha, 1909, s. 5–28.

²⁶ V. NOVOTNÝ, ‘Hus rektorem Pražské university’, *Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální*, roč. XVII, sešit 9 (červen, 1910): 648–657; sešit 10, (červenec, 1910): 727–734.

теріалу. Тож учений вирішив, що зможе підготувати працю про Яна Гуса з дотриманням вимог Академії. Щоправда, В. Новотний тоді активно трудився над черговим томом узагальнюючої праці з історії Чехії, а тому навіть звернувся до В. Кибала з пропозицією, аби той проаналізував релігійне вчення Яна Гуса. Сам же В. Новотний мав намір зосередитися на життєписі цього визначного діяча чеського народу²⁷.

У 1915 р. в університеті було заплановано великий цикл лекцій про Яна Гуса та його добу. До їх підготовки долучився і В. Новотний. Уже в січні 1915 року він, відповідно до плану, розпочав читати лекції з проблем гусизму, які вийшли також друком під назвою “Чеський релігійний рух у XIV і XV ст. Частина I. До Гуса”²⁸. Тут простежується розвиток реформаційних устремлінь на чеських землях за Карла IV та Вацлава IV. Йдеться про переддень гусизму, аналіз його історичних основ та ідеологічних засад. І хоча книжка готувалася для широкого читацького загалу, вона є найбільш концептуальним дослідженням В. Новотного, в якому він, зокрема, намагається довести, що, попри новаторський характер діяльності Яна Гуса, між його вченням і попереднім реформаційним рухом існує нерозривний зв’язок. Разом з тим учений наголошує, що хоча Ян Гус і перейняв чимало ідей від англійського професора теології Дж. Вікліфа (бл. 1328–1384), він критично ставився до його вчення, тож іноземні впливи щодо діяльності гуситів мають другорядне значення.

Робота ж над книжкою про Яна Гуса затягувалася. Та й чеська Академія кілька разів продовжувала термін подання рукопису. Тож В. Новотний спокійно завершив справу і в 1917 р. отримав премію чеської Академії. Рукопис було здано у видавництво Яна Лайхтера²⁹. У процесі роботи учений настільки заглибився в дослідження життєпису Яна Гуса, що все інше відійшло на задній план. Одночасно він підготував кілька праць, які доповнюють це фундаментальне дослідження. Студії над життєписом Яна Гуса засвідчили, що В. Новотний не змінив своїх переконань. Ба більше, його національна свідомість тільки посилилася, а відтак розкрилися й надії на кращу долю чеського народу, які невдовзі справдилися.

²⁷ O. ODOLŽILÍK, ‘Václav Novotný. (*5.IX.1869 – †14.VII.1932.)’, s. 357.

²⁸ V. NOVOTNÝ, *Náboženské hnutí české ve 14. a 15. stol., Část I., Do Husa: (kurs šesti-přednáškový)*, Praha, 1915, 280 s., (Sbírka přednášek a rozprav; serie VI., číslo 10.).

²⁹ ‘Profesor Václav Novotný’, *Moravsko-slezský sborník*, ročník II, číslo 6–7 (Moravská Ostrava, 1919): 276.

Упродовж 1918–1919 навчального року В. Новотний був деканом філософського факультету Карлового університету у Празі. На цій посаді учений широко привітав проголошення Чехословацької республіки. У статті “На високій хвилі”, написаній 31 жовтня 1918 р., він, зокрема, наголошує: “Хіба можна не радіти, хіба можна не веселитися, хіба можна не усвідомлювати той ентузіазм, який треба розбурхати, навіть якщо ми б хотіли протистояти цьому? У нас є свобода! Наскільки ти повністю усвідомлюєш, що це означає? Знову і знову спадають мені на думку слова, якими Франт. Палацький зміг так красномовно задекларувати свою програму: *повнота національного життя*. Так, для цього свобода, самостійність, незалежність – необхідні передумови, лише вільна нація – це справжня нація, лише вільна нація може надати своїм членам повноправні можливості реалізувати всі свої зусилля, лише вільна нація може досягти повноти свого національного життя”³⁰. І хоча функції декана неабияк відволікали В. Новотного від звичної наукової роботи, він був щасливий, що в такий доленосний час виконує цю повинність.

Підготовлена ж В. Новотним та В. Кибалом праця про Яна Гуса стала виходити окремими томами, починаючи з 1919 р. Вона має назву “М. Ян Гус – життя і вчення”. Власне В. Новотний написав перший том, який складається з двох частин (книг), що вийшли відповідно у 1919 і 1921 роках³¹. Тут висвітлюється життя й діяльність Яна Гуса. Всебічний аналіз вчення цього чеського реформатора здійснив В. Кибал у другому томі, який складається з трьох частин (книг). Крім того, В. Новотний підготував ще й збірник документів про Яна Гуса, присвятивши його пам’яті Франтішка Палацького (1798–1876), який вважається батьком чеської історіографії³². Та навіть після виходу цих фундаментальних праць він не полишав гуситську тематику.

На момент появи праця В. Новотного “М. Ян Гус – життя і діяльність” була найповнішим, фаховим дослідженням про чеського реформатора, яке спиралося на численні свідчення джерел та врахо-

³⁰ V. NOVOTNÝ, ‘Ve velké chvíli’, *Topicuv sborník literární a umelecký*, ročník VI, svazek 3 (prosinec, 1918): 97–100.

³¹ V. NOVOTNÝ, *M. Jan Hus – život a učení*, díl 1, část 1: *Život a dílo*, Praha, 1919, 505 s. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných; Kniha XLVI.); V. NOVOTNÝ, *Jan Hus: život a učení*, díl I.: *Život a dílo*, část 2, Praha, 1921, 552 s. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných; kniha XLVI.).

³² *M. Jana Husi korespondence a dokumenty*, vydal VÁCLAV NOVOTNÝ, Praha, 1920, 381 s. (Sbírka pramenů českého hnutí náboženského ve XIV. a XV. století; č. 9).

увало останні досягнення у сфері гуситології. Перша частина монографії складається з шести розділів. У першому з них, що має назву “Молодість і першопчатки” (*Mldí a první začátky*), описано життєвий шлях Яна Гуса до того моменту, коли він став священником і проповідником у Віфлеємській каплиці в Празі. Спираючись на свідчення джерел тієї доби (а їх збереглося дуже мало) та пізніших праць, автор намагається відтворити цілісну картину рівня освітньої підготовки Яна Гуса.

Другий розділ присвячено висвітленню початкового етапу проповідницької та письменницької діяльності чеського реформатора. З інтерпретацій В. Новотного заслуговує на увагу опис ставлення короля Вацлава IV до Яна Гуса та до всього руху, який той репрезентував. При цьому вчений виступає апологетом Вацлава IV. Уже в праці “Чеський релігійний рух у XIV і XV ст. Частина I. До Гуса” В. Новотний відзначав, що Вацлав IV цікавився науковими питаннями, а отже, був справжнім сином свого часу, адже тоді навіть освічені миряни проявляли інтерес до суспільних проблем. Однак, безсумнівно, завдяки зусиллям чеського реформаторського кола, зрозуміло, що і Яна Гуса, король Вацлав IV ставився відносно прихильно до нових віянь. З іншого боку, як відзначає В. Новотний, задля збереження прихильності короля реформаційне крило було змушене зважати на його величність, що не завжди вдавалося з легкістю та приємністю. Важливим чинником була примхливість короля, що часто не давала змоги оцінити його справжню позицію. Проте в цей час – аж до смерті 1411 р. празького архієпископа Збінека Заїца – Вацлав IV по суті перебував на боці Яна Гуса і саме цією прихильністю пояснюються виправдання В. Новотним деяких негативних рис характеру короля. Це був правитель радше нещасний, аніж неспроможний. Нерішучість Вацлава IV можна пояснити неспокойними політичними та церковними відносинами тієї доби: на вчинки короля суттєво впливали суперечності, характерні для цього періоду.

У третьому розділі В. Новотний докладно розглядає питання поширення на чеських теренах вчення Джона Вікліфа. Свої погляди про вплив Дж. Вікліфа на чеського реформатора В. Новотний формулює так: “Мені, звичайно, не доводиться знову звертати увагу, що йдеться про незаперечний зв’язок між діяльністю Гуса і давнішим вітчизняним рухом. Це Матвій з Янова, який тут ідейно озивається... Це все ті ж моральні ідеали, які давно проголошувалися в Чехії, хоча, можливо,

іноді словесний матеріал для їх вираження вже надав Вікліф. (...) прив'язаність Гуса до Вікліфа була викликана саме його глибокими моральними зусиллями, пов'язаними з нашим розвитком, якому неможливо було протистояти...³³.

Чимало місця в першій частині праці В. Новотного, починаючи з четвертого розділу, відведено відноси́нам Яна Гуса та реформаційного крила з празьким архієпископом Збінеком Заїцем. Останній став архієпископом у 1403 році у віці 26 літ, не маючи богословської освіти. Він був більше воїном і придворним, ніж священнослужителем, хоча церковними пребендами, згідно з тогочасною традицією, володів з дитинства. Ще в юності Збінек примкнув до табору надійних прибічників короля Вацлава IV і його вірність монарху стала найкращою рекомендацією для того, щоб обійняти архієпископський престол. Перші роки Збінекового архієпископства В. Новотний характеризує досить позитивно. Він, зокрема, пише: “Ставлення Збінека на початку його правління до реформаційної партії формується так, що архієпископ майже ототожнюється з нею, можливо, він не усвідомлює чи не хоче зрозуміти еретичного підґрунтя вікліфізму, але він, безперечно, не бажає перешкоджати справі реформи, якої щиро бажав”³⁴.

Однак невдовзі стали проявлятися розходження Збінека з прибічниками Яна Гуса, які поступово переросли в гостру неприязнь. Учений вбачає дві причини, які призвели до ворожнечі між Збінеком і Яном Гусом. До цього, передусім, спричинилася капітула св. Віта, що складалася переважно з консервативних і реакційних осіб, які побоювалися, можливо, з чисто егоїстичних мотивів, перемоги нових ідей. Ці представники вищого духовенства після наполегливих звинувачень переконали архієпископа в тому, що погляди Дж. Вікліфа еретичні і врешті-решт підірвали довіру Збінека до Яна Гуса. Іншу причину зміни поглядів празького архієпископа В. Новотний вбачає у великій церковно-політичній суперечці, у питанні необхідності ліквідації схизматиків.

Друга частина (книга) монографії В. Новотного про Яна Гуса розпочинається з розгляду питання обрання нового празького архієпископа після раптової смерті Збінека. Вона складається з трьох об'ємних розділів. Перший (розділ VII) висвітлює бурхливу суперечку

³³ V. NOVOTNÝ, *M. Jan Hus – život a učení*, díl 1, část 1: *Život a dílo*, s. 133.

³⁴ *Ibid.*, s. 143–144.

щодо торгівлі індульгенціями 1412 року, другий (розділ VIII) – діяльність Яна Гуса у вигнанні, а третій (розділ IX) – перебіг собору у Констанці та мученицьку смерть реформатора. Хронологічно ця друга частина праці В. Новотного охоплює період з жовтня 1411 р. по 6 липня 1415 р. Ідеться про досить короткий часовий відрізок, в якому досліджується не лише життя й діяльність Яна Гуса, але й чеський релігійний рух загалом. У своїй праці В. Новотний доводить, що цей рух зародився задовго до виступів Яна Гуса, що він виокремився із вчення опозиції в Празькому університеті, з народних настроїв та з гуманістичної течії, яка активно поширювалася в тогочасному суспільстві.

На монографію В. Новотного “М. Ян Гус – життя і діяльність” з’явилось кілька фахових рецензій. Найбільш ґрунтовні з них підготували історики Каміл Крофта та Ярослав Прокеш (1895–1951). Рецензії К. Крофти було опубліковано у двох річниках “Чеського історичного часопису”³⁵. Попри низку критичних зауважень, він відзначив, що як перша, так і друга частина свідчать про глибоке знання автором літератури, присвяченої Яну Гусу, про велику послідовність і методичність використання джерел, про виняткову ґрунтовність і надзвичайну сумлінність у пошуку фактів, однак надмірна схильність В. Новотного до аналізу й критики перешкоджає робити виважені узагальнення³⁶.

Молодий історик Я. Прокеш, який був учнем, а згодом став і приятелем В. Новотного, оприлюднив свої рецензії у двох річниках “Часопису Матиці Моравської”³⁷. Він, зокрема, наголосив, що “уявлення Новотного про гуситів – це в основному концепція Палацького, чеська концепція, хоча насправді Новотний пішов далі, ніж Палацький”³⁸. На думку Я. Прокеша, книжка В. Новотного “стає наріжним каменем для майбутніх поколінь, необхідним орієнтиром для подальших досліджень”. У рецензента не викликає жодних сумнівів те, “що ця

³⁵ K. KROFTA, [Rec.:] ‘V. Novotný, Mistr Jan Hus. Život a dílo. Část 1. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných XLVI, 1919, str. 508)’, *Český časopis historický*, ročník XXVI (Praha, 1920): 191–207; K. KROFTA, [Rec.:] ‘V. Novotný, Mistr Jan Hus. Život a dílo. Část 2. (Laichterův výbor nejlepších spisů poučných XLVI, 1921, str. 552)’, *Český časopis historický*, ročník XXIX (Praha, 1923): 516–525.

³⁶ K. KROFTA, [Rec.:] ‘V. Novotný, Mistr Jan Hus. Život a dílo. Část 2’, s. 516–517.

³⁷ J. PROKEŠ, [Rec.:] ‘M. Jan Hus. Díl I. Život a dílo. Napsal Václav Novotný. Část 1. V Praze 1919, str. 508’, *Časopis matice moravské*, Brno, 1921, ročník čtyřicátý pátý, s. 125–142; J. PROKEŠ, [Rec.:] ‘M. Jan Hus. Díl I. Život a dílo. Napsal Václav Novotný. Část 2. V Praze 1921, str. 552’, *Časopis matice moravské*, Brno, 1924, ročník čtyřicátý osmý, s. 265–277.

³⁸ J. PROKEŠ, [Rec.:] ‘M. Jan Hus. Díl I. Život a dílo. Napsal Václav Novotný. Část 1’, s. 127.

методично зразкова праця виявиться дуже плідною в майбутньому не лише там, де вона викликає незгоду, але особливо там, де відкриває перспективи для нового дослідження”³⁹.

Можна погодитися з твердженням Рудольфа Урбанека (1877–1962), одного з перших біографів ученого, стосовно того, що “Гус у справжньому розумінні цього слова є героєм Новотного, до якого лине його серце”⁴⁰. Щоправда, він міг писати про нього по-різному, залежно від прототипу читача. Звісно, його монографія “М. Ян Гус – життя і діяльність” задумана суто науково, як і інші численні студії на цю тему. Та іноді В. Новотний готував публікації про гусизм і в популярному стилі. З цього приводу показовою є його стаття “М. Ян Гус”, опублікована 1918 р. в “Народній читанці”. Тут він розповідає про чеського реформатора доступною мовою. Хоча праця значною мірою побудована на основі фактичного матеріалу, вчений намагається оживити її своєрідними метафорами, до прикладу, батьківщину Яна Гуса – містечко Гусинець, що на півдні країни, він називає чеським Віфлеємом⁴¹.

У березні 1919 р. у Празькому університеті відбулося урочисте засідання з нагоди дня народження президента ЧСР Т. Г. Масарика. Як декан філософського факультету В. Новотний виступив з лекцією “Т. Г. Масарик”. Сучасний учений Роман Паздерський вважає її зразковим прикладом максимального використання потенціалу історичної аргументації для легітимізації тогочасної політичної програми⁴².

Основним лейтмотивом лекції В. Новотного, яку невдовзі було опубліковано, стала продумана і систематично розвинена паралель між Т. Г. Масариком та Я. Жижкою. Із захоплених слів В. Новотного випливає, що аналогія між ними простежується особливо яскраво. Наче існувала вічна ідея, втілена поступово в середньовічному Я. Жижкові та тогочасному Т. Г. Масарикові, якого В. Новотний назвав “нашим останнім будителем”. Обидва – невпинні захисники та переможці істини, обидва прибувають до Праги як бажані герої: Я. Жижка 1 грудня

³⁹ J. PROKEŠ, [Rec.:] ‘M. Jan Hus. Díl I. Život a dílo. Napsal Václav Novotný. Část 1’, s. 142.

⁴⁰ R. URBÁNEK, *Op. cit.*, s. 53.

⁴¹ V. NOVOTNÝ, ‘M. Jan Hus’, *Národní čítanka*, Praha, 1918, s. 48; R. PAZDERSKÝ, “‘Pozitivista’ Václav Novotný v roli prvorepublikového vykladače svatováclavské a husitské tradice”, *Václav Chaloupecký a generace roku 1914: otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky*, Liberec; Praha; Turnov, 2018, s. 73.

⁴² R. PAZDERSKÝ, *Op. cit.*, s. 74.

1421 р, а Т. Г. Масарик – також у грудні, лише 1918 р., тобто майже через п'ятсот літ потому. Обох супроводжують “божі воїни”: Я. Жижку – із середовища гуситських союзів, а Т. Г. Масарика – легіонери. Усі зустрічають їх, як наголошує В. Новотний, “з радістю і співом, ніби свого князя вітаючи”. Так само, твердить він, як Жижка “не був другом війни лише для війни, але як засобу для досягнення вищої мети”, так і Масарик “зважився на війну лише тоді, коли визнав її необхідність”, бо “навіть його людяність, що завершилася боротьбою зі злом, все-таки не позбавлена залізної міцці” і под. На думку Р. Паздерського, своєю лекцією В. Новотний розпочав активну участь у формуванні так званого “міфу про татінка” Масарика⁴³.

Загалом у доробку В. Новотного є кілька публікацій про Яна Жижку. Восени 1924 р. у Чехословаччині відзначалося 500-ліття з дня його смерті від чуми. Тож В. Новотний підготував до друку важливе джерело – “Чудову хроніку про Яна Жижку, дружинника короля Вацлава IV” невідомого автора⁴⁴. Цей твір, написаний чеською мовою у 60-х роках XV ст., є виявом глибокої пошани до ушанованого ватажка гуситів і полководця навіть після його смерті. Вчений також опублікував кілька статей, присвячених Янові Жижці та його добі⁴⁵. Відтак у циклі лекцій, які вийшли й друком, В. Новотний, з одного боку, проаналізував основні джерела з історії гуситського періоду, а з другого – зацентрував увагу на тих постатях, які виявилися “провісниками бурі”, передусім намагаючись реанімувати образ короля Вацлава IV⁴⁶.

Того ж таки 1924 р. В. Новотний виступив із лекцією “Гус і ми”. У ній він канонізував значення гуситської традиції в чеській історичній свідомості цілком у дусі Ф. Палацького й Т. Г. Масарика. У цьому надзвичайно пафосному тексті В. Новотного, якому бракує рис наукової тверезості, Яна Гуса зображено як константу чистої чеськості. Учений твердить, що “ім'я Гусове майже зрослося з нашою національною

⁴³ T. G. Masaryk. Na slavnostní schůzi universitní dne 7. března 1919 přednesl V. Novotný, *Naše doba. Revue pro vědu, umění a život sociální*, ročník XXVI, sešit 7 (duben 1919): 481–488; R. PAZDERSKÝ, *Op. cit.*, s. 74–75.

⁴⁴ *Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi, čeledínu krále Václava*, Praha, 1923, 27 s.

⁴⁵ V. NOVOTNÝ, ‘Několik příspěvků k poznání osoby a doby Žižkovy (I. Žižka, mstitel Husů. II. Žižka a Mostští. III. K písni “Ktož jsů boží bojovníci”. IV. K otázce polské kandidatury na český trůn)’, *Sborník Žižkův 1424–1924 k pětistému výročí jeho úmrtí*, Praha, 1924, s. 82–133; V. NOVOTNÝ, ‘Žižka’, *Zlatá Praha*, ročník XLII, číslo 7–8 (1924): 66–78.

⁴⁶ V. NOVOTNÝ, *Žižkova doba: cyklus přednášek k pětistému výročí smrti Žižkovy*, sv. 1: *O hlavních pramenech dějin doby husitské, předzvěsti bouře*, Praha, 1924, 62 s.

сутністю, що воно невіддільне від неї, що чеськість немислима без нього. (...) з плином віків і настроїв чиста зовнішність Гуса не змінюється, вона залишається такою, якою була: сяючим і яскравим взірцем, вираженням найшляхетніших релігійних і національних починань і внутрішньою чеськістю”. При цьому, В. Новотний вдається до різних оцінок щодо тих, які виступали проти цього руху: негативне ставлення до гуситів є “грубими нападками”, рішення Констанцького собору “жорстоке”, засудження Яна Гуса “несправедливе”, поразки хрестоносців і їхні втечі “ганебні”⁴⁷.

Восени 1929 р. наукова громадськість відзначила 60-літній ювілей Вацлава Новотного. З нагоди цієї події було видано збірник статей його учнів, який містив 25 розвідок з чеської історії, публікацію про чин В. Новотного та список його наукових праць⁴⁸. Слід відзначити, що на збірник тепло відгукнувся патріарх української історичної науки Михайло Грушевський. Стисло охарактеризувавши напрямки наукової діяльності В. Новотного та основний зміст видання, учений підсумував: “Приємно бачити таку фаянгу історичних робітників, і можна побажати тільки довгих літ їх містрові на продовження і закінчення піднятої праці”⁴⁹.

На той момент В. Новотний продовжував роботу над гуситською тематикою. Тривалий час для серії “Джерела чеської історії” він готував збірник реляцій Петра з Младоньовиць про перебування й смерть Яна Гуса у Констанці, а також деяких інших матеріалів про цього чеського реформатора та про його побратима і соратника Єроніма Празького. Підготовка до видання сповільнювалася, зокрема й через те, що В. Новотний вирішив додати сюди також уривки з пізніших пісень і проповідей. У результаті, потрібно було їх відповідним чином упорядкувати й уточнити деякі суперечливі моменти. Тож паралельно вчений готував нові, менші за обсягом, студії на гуситську тематику. Нарешті довгоочікувана книжка узріла світ і стала останнім

⁴⁷ *Hus a my: přednáška, kterou na slavnostní schůzi k oslavě památky Husovy na staroměstské radnici pořádáné pronesl Václav Novotný*, Praha, 1924, s. 3, 5, 7, 11–12; R. PAZDESKÝ, *Op. cit.*, s. 76.

⁴⁸ *Českou minulostí: práce věnované profesoru Karlovy university Václavu Novotnému jeho žáky k šedesátým narozeninám*, uspořádali: OTOKAR ODLOŽILÍK, JAROSLAV PROKEŠ, RUDOLF URBÁNEK, Praha, 1929, 391 s.

⁴⁹ М. ГРУШЕВСЬКИЙ, [Рец. на кн.:] ‘Václav Novotný. Českou minulostí. Praha: Jan Laichter, 1929, 292 ss.’, *Україна. Науковий журнал українознавства*, книга 39 (січень–лютий 1930): 189.

прижиттєвим виданням В. Новотного, його лебединою піснею. Її він присвятив “пам’яті Ярослава Голла, майстра історичної критики та незабутнього вчителя”⁵⁰.

У розпал роботи над згаданою працею В. Новотний отримав ще одну пропозицію: головний редактор Чехословацької країнознавчої енциклопедії (*Československá vlastivěda*), яка видавалася під патронатом Масарикової академії праці, звернувся до нього з проханням здійснити фахове редагування четвертого тому, присвяченого питанням історії. Учений з радістю погодився, адже усвідомлював, що разом зі співробітниками зможе запропонувати освіченому читачеві узагальнений нарис з історії Чехії, про необхідність підготовки якого так довго говорилося. Важливе значення для В. Новотного мало й те, що він зможе відредагувати всі розділи видання, виходячи з власної концепції. Дослідник вирішив написати більшу частину історії середньовічної Чехії: від появи тут слов’ян до 1419 року.

Наприкінці 1931 р. В. Новотний узявся за роботу, однак устиг підготувати тільки матеріал, що охоплював події до 1273 року⁵¹. На заводі стала хвороба, яка 14 липня 1932 р. призвела до смерті визначного вченого⁵².

Професор В. Новотний належав до плеяди учнів двох визначних чеських учених – Я. Голла та Й. Емлера. З самого початку своєї наукової діяльності він зосередив увагу на дослідженні гуситської доби. Відтак В. Новотний став займатися вивченням і деяких інших питань середньовічного минулого свого народу, встиг підготувати кілька томів системної узагальнюючої праці з історії Чеської держави від найдавніших часів до кінця XIII ст. Однак подвижницька діяльність Яна Гуса та його послідовників залишалися в полі зору В. Новотного до останніх днів його життя. Учений трактував гусизм як найбільш славному епоху чеської минувшини. А після проголошення 1918 р. Чехословацької республіки навіть канонізував значення гуситської традиції в історичній свідомості свого народу.

⁵⁰ *Prameny dějin českých*, díl 8: *Historické spisy Petra z Mladoňovic a jiné zprávy a paměti o M. Janovi Husovi a M. Jeronymovi z Prahy*, ed. VÁCLAV NOVOTNÝ, Praha, 1932, 524 s.

⁵¹ V. NOVOTNÝ, ‘Od vystoupení Slovanů do Přemysla I’, *Československá vlastivěda*, díl IV: *Dějiny*, Praha, 1932, s. 23–43; V. NOVOTNÝ, ‘Rozmach české říše do vyměnění Přemyslovců’, *Československá vlastivěda*, díl IV: *Dějiny*, Praha, 1932, s. 44–62.

⁵² O. ODOLŽILÍK, ‘Václav Novotný. (*5.IX.1869 – †14.VII.1932.)’, s. 343; O. ODOLŽILÍK, ‘Za Václavem Novotným. (*5.IX.1869 – †14.VII.1932.)’, s. 612.

Ihor Likhteï (PhD in History, Associate Professor, Head of the Department of Antiquity, Middle Ages and Pre-Modern History of Ukraine of Uzhhorod National University).

The Life and Work of Jan Hus and His Followers in the Scientific Achievements of the Famous Czech Medievalist Vaclav Novotny.

Abstract. The article analyzes the scientific heritage of the famous Czech historian – medievalist of the positivist orientation, Professor of Prague University Vaclav Novotny (1869–1932). In his numerous studios V. Novotny paid the greatest attention to the study of the Hussite movement, study of the life and work of Jan Hus and his followers. V. Novotny's scientific works on the outlined issues were based on in-depth analysis of sources, and thorough knowledge of professional literature, as well as they were noted by honesty in the search for the truth of the fact. After the proclamation of the Czechoslovak Republic in 1918, V. Novotny canonized the significance of the Hussite traditions in the historical consciousness of his people. The achievements of the scientist in the field of Hussitology was evaluated in the historiography ambiguously. And yet, V. Novotny's research served as a basis for further study of life and work of Jan Hus and his time in the Czech historical science.

Keywords: Vaclav Novotny, Jan Hus, Czech historiography.